

MURATBAY NIZANOVNING GAZETA VA NASHRIYOT SOHASIDAGI FAOLIYATI

*O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
Jurnalistika yo'nalishi 2-bosqish magistranti U. Qurbanbayeva*

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston jurnalistikasi rivojiga o'z hissasini qo'shgan Muratbay Nizanovning gazeta va nashriyot sohasidagi faoliyati yoritiladi. Unda jurnalistika va nashriyot ishining jamiyatdagi o'rni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, Muratbay Nizanovning ijodiy faoliyati, uning jurnalistika va adabiyot sohalaridagi izlanishlari hamda matbuotda faoliyat boshlashi haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolada jurnalistika va adabiyot o'rtasidagi o'zaro aloqalar ham ko'rib chiqilib, muallifning ijodiy shakllanishida adabiyotning o'rni ochib beriladi.

Kalit sozlar: *jurnalistika, nashriyot ishi, ommaviy axborot vositalari, gazeta, matbuot, Qoraqalpog'iston jurnalistikasi, adabiyot, publitsistika, jurnalist faoliyati.*

Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritir ekan, o'zining asosiy mazmuniga ko'ra ijtimoiy axborotni yig'ish, uni qayta ishlab chiqish va keng jamoatchilikka tarqatish kabi funksiyasidan tashqari, jamoatchilik fikrini shakllantirishda xalqqa xolis va haqqoniy ma'lumotlar berish kabi nihoyatda muhim vazifani ham bajarishi kerak.

Har qanday axborotni xabar qilish, tushuntirish, yetkazish ma'nosida tushunadigan bo'lsak, unda ommaviy axborot vositalari oldindan ma'lum bo'lmagan bir narsa, voqea haqidagi har qanday xabar "axborot" degan sifatga qo'shilgan holda faqatgina faktlar haqidagi xabardan iborat bo'lib qolmasdan, inson ehtiyoji bo'lgan aloqani ta'minlovchi aloqa vositasi va fikr almashish jarayoni deb ham to'ldirish mumkin.

Bizga ma'lumki, voqea qanchalik rang-barang yoritilgan bo'lsa, uning axborotiy qimmatini ham shunchalik yuqori bo'ladi. Sababi, turli xalqlar, davlatlar bir xil demokratik qadriyatlarga intilishiga qaramasdan, ular madaniy va siyosiy ong darajasining turli bosqichida turishini unutmaslik kerak.[1]

Jamiyatda yuz berib turgan voqealar, hodisalar gazeta, jurnal, radio, televideniye, internet, umuman ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinsa, ana shu tarqatilgan axborotlarni qabul qiluvchi qatlamlar mavjud. Ular quyidagilar:

Birinchi, ruhiy-shaxsiy guruh. Unga adabiyot, badiiy san'at, madaniyat, ma'rifatchilik kabi ijtimoiy-jamiyat guruhlari kiradi. Ya'ni voqea-hodisalarning ushbu vositalarda yoritilishi;

Ikkinchi, kasbiy-funksional guruh. Unga jamiyat-siyosiy xabarlarni katta qiziqish bilan tinglaydigan odamlar qatlami kiradi. Ular har kuni jamiyatda, kasbiy sohada qanday yangiliklar bo'layotganiga qiziqadi, izlaydi;

Uchinchi, shaxsiy qiziqishiga qarab xabarlarni tanlab oluvchi guruh. Bu toifadagilar ommaviy axborot vositalaridan dam olish va charchog'ini chiqarish mazmunidagi xabarlarni kutadi. Masalan, turli teleshoular, sport va boshqalar.

Jurnalistikaning har bir turi (gazeta, jurnal, radio, televideniye, internet va boshqalar) jamiyatda o'z o'rniga, ehtiyojiga, obro'siga ega, ulardan birining ahamiyatini ortiqcha darajada ko'tarib, boshqasini pasaytirish mumkin emas. Masalan, gazetaning yangi sonini, radio va televideniye kundanlik dasturini axborotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kundalik axborotlar (xabarlar), yangiliklar ommaviy axborot vositalarining kundalik obyekt, gazeta va jurnallarni esa maqolalarsiz tasavvur qilish qiyin.

Jurnalistika faqat ma'lumotlarni to'plash, e'lon qilish bosqichidan iborat emas. U materiallarni tayyorlash, ya'ni to'plangan tayyor ma'lumotlarni tizimlashtirish va tarqatish jarayoni bilan ham chambarchas bog'liq. Ta'kidlash joizki, jurnalistika va nashriyot sohalari bir-biri bilan nihoyatda yaqin aloqada bo'lgan bir butunning ikki bo'lagi hisoblanadi. Shu o'rinda bu ikki sohaning asosiy funksional vazifalari, jamiyatdagi ijtimoiy xizmatlari haqida aytib o'tish kerak.

Jurnalistika – ijtimoiy-jamiyat xizmati turi. Bu soha vakillari (jurnalistlar) kundalik turmushda muhim xabarlarni to'plash, tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari (matbuot, radio, televideniye, axborot agentliklari va boshqalar) orqali tarqatish bilan shug'ullanadi. Jurnalistika deganda gazetalar, jurnallar, kitoblar, bloglar, veb-ko'rsatuvlar, podkastlar, ijtimoiy tarmoqlar va saytlar, elektron pochta kabi bosma va elektron ommaviy axborot

vositalari orqali yangiliklar hamda tegishli sharhlar va badiiy materiallarni yig'ish, tayyorlash va radio, kino hamda televideniye orqali tarqatish tushuniladi.

Jurnalistika so'zi dastlab bosma shaklda, aniqrog'i, gazetalarda muhim voqea-hodisalarni reportaj qilish uchun qo'llanilgan, biroq XX asrda radio, televideniye va internet paydo bo'lishi bilan atamaning qo'llanilish doirasi kengaydi, ya'ni barcha bosma va elektron aloqalarni o'z ichiga oladigan bo'ldi. Jurnalistika so'zi jurnalistning yuqorida aytilgan faoliyatini, ushbu kasb kompleksini, shuningdek sohaga tegishli ta'limni hamda ilmiy yo'nalishni ham qamrab oladi. Jurnalistika xizmati tarkibiga matbuot, gazeta, radio, televideniye, axborot agentliklari, hujjatli kino va boshqalar kiradi.

Bosmaxona (tipografiya) – kitoblar, jurnallar, gazetalar, vizitkalar, flayerlar va boshqa bosma mahsulotlarni tayyorlaydigan maxsus korxonalar. Unda matn va rasmlarni qog'oz yoki boshqa materiallarga ko'chirish uchun raqamli va ofset bosma usullaridan foydalaniladi. Zamonaviy bosmaxonalar (tipografiyalar) yuqori tirajli mahsulotlarni tez va sifatli ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Bosmaxona xodimlari asarlar mualliflari va o'quvchilar o'rtasidagi asosiy vositachi bo'lib, matnni tahrirlash, loyihalash, bosmaxonada chop etish va tarqatish jarayonlarini tashkil etadi. Asosiy vazifalari:

- asarlarni tanlash, mualliflar taqdim etgan qo'lyozmalarni saralab olish va tahrirlash; badiiy dizayn: kitob muqovasi va rasmlarini loyihalash;
- sahifalash, korrektura (xatolarni tuzatish) va bosmaga tayyorlash;
- ko'pincha poligrafiya bilan birgalikda yoki o'z bazasida kitoblarni chop etish;
- tayyor mahsulotni kitob do'konlari va kitobxonlarga yetkazib berish.[3]

Ilmiy manbalarda bu ikki sohaning o'zaro aloqasiga quyidagicha ta'rif berilgan: «Jurnalistika va nashriyot ishi – ommaviy xabarlarni, axborotlarni yig'ish, tahlil qilish (jurnalistika) va uni bosma yoki elektron shaklda chop etish hamda tarqatish (nashriyot) jarayonlarini qamrab oladigan muhim sohalar hisoblanadi. Ular jamiyatni xabardor etish, bilim berish va madaniyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi».[4]

Jurnalistika va nashriyot ishining o'zaro aloqasi hamda asosiy jihatlari sifatida quyidagilarni belgilab ko'rsatish mumkin:

- jurnalistlar materiallarni (maqola, intervyu) tayyorlaydi, bosmaxonalar esa ularni kitob, gazeta yoki jurnal shaklida chop etadi;

- nashr jarayonida matnlar tahrir qilinadi, dizayn beriladi va poligrafiya korxonalarida bosib chiqariladi;

- bu sohalar – jurnalistika va poligrafiya ommaviy axborot vositalarining ajralmas qismi sifatida rivojlanadi.

Shunday qilib, bu ikki soha axborotlarni tarqatish tezligi va sifatini ta'minlashda bir-birini to'ldiruvchi tizim hisoblanadi.

Har qanday ijtimoiy hodisani o'rganishda eng avvalo uning tarixiy asoslarini hisobga olish va bu hodisa qanday paydo bo'lgani, qanday rivojlangani, qanday asosiy bosqichlardan o'tgan hamda hozir qanday holatda ekanligiga e'tibor qaratish muhim omil hisoblanadi. Qoraqalpog'iston jurnalistikasi va nashriyot ishlari o'zining katta tarixiga, rivojlanish bosqichlariga ega sohalar deb aytish mumkin. Bu sohalar o'zining fidoyi va mehnatkash xodimlarini tarbiyalab yetkazdi.[5]

Jurnalistikaning ham, adabiyotning ham asosiy quroli so'z, shuning uchun ular bir-biriga juda yaqin sohalar hisoblanadi. Adabiyot ijtimoiy hayotni badiiy obrazlar orqali yoritadi, jurnalistika, ya'ni matbuot esa ijtimoiy hayot voqealarini asosan fikrlar, dalillar asosida yoritadi. Biroq ularni bir-biri bilan bog'lab turuvchi omil ham mavjud. Bu ikki o'ziga xos ijtimoiy hodisani sintez qiluvchi muhim soha bor. Bu – soha xodimlari. Qoraqalpog'iston jamoatchilik ommaviy axborot vositalarida bir necha yillar davomida mehnat qilgan tajribali jurnalist, adabiyotshunos, kinossenariynavis, tashkilotchi rahbar M. Nizanovni ularning qatoriga kiritish mumkin.

M. Nizanovning jurnalistika sohasiga kirib kelishi uning adabiyotga qiziqishi bilan bog'liq deb aytishga keng imkoniyat bor. Sababi, u o'rta maktabda o'qib yurgan paytlaridayoq she'r yoza boshlagan edi. Uning birinchi she'ri 1966-yili «Jas Leninshi» (hozirgi «Qoraqalpog'iston yoshlari» – Q.U.) gazetasining 28-iyun sonida «Qoraqalpog'iston» degan nom bilan chiqqan. Shundan keyingi she'ri «Menin' atam paxtakesh » degan nom bilan 1968-yili Kegeyli tuman gazetasida e'lon qilingan.

1967-yili o'rta maktabni tugatgandan keyin ikki yil davomida Nukus davlat institutining Qoraqalpoq tili va adabiyoti bo'limiga o'qishga topshirib, yetarli ball to'play olmay o'qishga kira olmay qoladi. 1968-yili ikkinchi marta o'qishga kira olmagan M. Nizanovga institut o'qituvchilari yangidan tashkil etilayotgan Pedagogika fakultetining

Boshlang'ich ta'lim bo'yicha sirtqi bo'limiga qabul qilinishini aytadi va u shu yerda o'qishni boshlaydi. Talabalik davrlarida M. Nizanov she'rlar yozib turdi. Bu holatni M. Nizanovning quyidagi satrlaridan bilish mumkin: «Institutda o'qib yurib tez-tez matbuotda ko'rina boshladim. Buning uchun ayrim o'qituvchilardan maqtov eshitdim. Men o'zimni 1968-yillari havaskor shoir bo'lgan chiqar deb o'ylagan bo'lsam, bu taxmin hali o'nlab yillar familiyamga yopishib yuradi deb o'ylamagan edim. 1979-yili "Usinday da boladi" degan nom bilan ilk to'plamim nashrdan chiqdi. Unda quyidagicha annotatsiya yozilgan: Muratbay Nizanov – poeziya ixlosmandlariga o'zining dastlabki she'rlar to'plamini endigina taqdim etayotgan havaskor shoir». [6]

Bundan ko'rinib turibdiki, M. Nizanovning prozaik yozuvchi, gazeta jurnalisti, teleboshlovchi bo'lib yetishishida adabiyotga qiziqishi alohida o'rin tutgan. Jurnalistika va adabiyot yaqin ijodiy sohalar bo'lib, ular ma'lumotlarni badiiy-publitsistik tasvirlashda birlashadi. Jurnalistika tezkorlik va haqqoniylikka asoslansa, adabiyot obrazlilik va badiiy tafakkurni ustun tutadi. Har ikki yo'nalish ham jamoatchilik ongini shakllantirish va inson ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi, ularni publitsistika janri va badiiy publitsistika birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қозоқбоев Т., Худойқулов М. Журналистика. – Тошкент: 2009. – Б. 37.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jurnalistika>
3. Idrisov R.B. Qaraqalpaqstanda kitap baspası tariyxınan (1924-1991-jj.). Monografiya. – Nókis: NMPI baspası. 2024. – B. 16.
4. Utepbergenova A.K. Mustaqillik yillarida qoraqalpog'istonda televidenie va radioeshittirish sohasi tarixi: Tarix fanlari b.falsafa dokt. (PhD) diss. avtoref. – Nukus. 2024. – B. 14.
5. Utepbergenova A.K. Mustaqillik yillarida qoraqalpog'istonda televidenie va radioeshittirish sohasi tarixi: Tarix fanlari b.falsafa dokt. (PhD) diss. avtoref. – Nukus. 2024. – B. 14.
6. Utepbergenova A.K. Mustaqillik yillarida qoraqalpog'istonda televidenie va radioeshittirish sohasi tarixi: Tarix fanlari b.falsafa dokt. (PhD) diss. avtoref. – Nukus. 2024. – B. 14.